

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Мирзабекова Умида Нишанбаевна

Ташкентский железнодорожный техникум

9519559@mail.ru

+998909519559

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567306>

ARTICLE INFO

Received: 14th January 2023

Accepted: 24th January 2023

Online: 25th January 2023

KEY WORDS

Логистика, складская логистика, распределительный центр, складирование, логистический процесс, оптимизация, грузопереработка, технологическая карта, эффективность.

ABSTRACT

Рассматриваются вопросы управления логистическими процессами на складе; анализируется эффективность управления складскими процессами на основе типовой организационно-управленческой структуры и классификацией менеджеров по функциональным обязанностям. Складские операции являются одной из важнейших составляющих в ценообразовании товара и должны рассматриваться как составная часть логистической цепи, поэтому интегрированный подход позволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и достижение высокого уровня рентабельности.

В современных условиях развития рыночных отношений, с позиции повышения эффективности деятельности торговых организаций, все большее значение приобретают логистические инструменты. Логистика на современном этапе представляет собой интегрированную систему, в качестве основных элементов которой выступают процессы, охватывающие весь путь продвижения материального потока от закупок до реализации товара потребителю. Они определяют границы логистической системы. В статье рассматриваются подходы оптимизации складской системы как элемента логистики предприятия. Склад, как элемент логистической системы, определяет одну из важнейших составляющих хозяйственной и логистической деятельности торгового предприятия, поскольку именно он охватывает самый большой набор операций в части управления материальным потоком. Это связано с тем, что многие коммерческие предприятия используют склад с точки зрения решения различных коммерческих задач, зависящих от типа предприятия, производственных мощностей, объема товарооборота, специфики каналов распределения и т. д. Однако сложность финансового положения многих предприятий приводит к тому, что большинство из них в процессе своей хозяйственной деятельности используют не собственные складские помещения, а арендуемые. С этой точки зрения процесс управления складскими операциями во много раз усложняется, и без использования логистических инструментов достичь генеральные цели развития

не представляется возможным. В границах складской подсистемы решается целый комплекс задач, начиная от приемки до подготовки товаров к реализации. Помимо управления материальными потоками, на складе решается не менее важная задача – оптимизация совокупных товарных запасов, в результате которых осуществляется процесс управления рентабельностью предприятия в целом. Важным элементом управления складом являются задачи оптимизации, которые являются ключевыми для всей логистической цепи предприятия. С этой точки зрения в статье предложены основные подходы, позволяющие оптимизировать складские операции, целью которых является качество исполнения и низкий уровень совокупных затрат.

Функционирование систем логистики – сложный процесс, состоящий из технических, технологических, экономических, организационных, информационных, финансовых аспектов. В связи с этим важно на всех этапах грамотно планировать, организовывать и контролировать логистические операции. На стадии проектирования складской системы должны быть четко сформулированы требования к складам, соответствующие целям функционирования логистической системы в целом. Сеть складов – один из важных элементов системы логистики. В процессе создания склада формируются основные центры затрат логистической системы. В конечном счете эти издержки входят в себестоимость продукции.

При проектировании логистических систем возникает необходимость решения ряда задач, таких как:

- определение потребности в складских площадях;
- определение необходимого количества складов, места их расположения;
- определение границ выполняемых на складе операций;
- функции, выполняемые складом.

Движение материального потока по логистической цепи предполагает концентрацию запасов в определенных местах. Складирование требует затрат материальных и трудовых ресурсов, поэтому особенно актуальным становится вопрос оптимизации движения материальных потоков.

Современный склад – сложное сооружение, состоящее из множества элементов, он имеет структуру, выполняет в логистической системе определенные функции. Цель любого коммерческого предприятия – извлечение прибыли, поэтому функционирование такого рода организаций должно приносить выгоду для всех участников. Чтобы сделать деятельность склада рентабельной, нужно учитывать все факторы, влияющие на складскую систему, четко определить функции склада, наладить процесс переработки груза. Реализация любых управленческих решений должна быть целесообразной и оправданной.

К целям складирования относят:

- создание и поддержание определенного режима хранения товаров для сохранения их качества;
- обеспечение высокого уровня обслуживания;
- полное использование ресурсов;
- контроль за перемещением материального потока;
- гибкость, возможность работы при изменении размера запасов;

- обеспечение безопасности. □

Склад в логистической системе выполняет следующие функции:

- концентрация запасов и их хранение;
- выполнение заказов покупателей;
- преобразование производственного ассортимента в торговый в соответствии со спросом;
- объединение партий грузов;
- оказание клиентам разнообразных услуг (фасовка товара, предпродажная подготовка и т. д.)

Звенья логистической цепи имеют множество узких мест, например, поставка товара с нарушением договорных сроков, ошибки в документах, пересортица, порча товара в пути и т. д. Все эти риски снижают степень удовлетворенности покупателей, усиливают позиции конкурентов.

Работа склада сильно зависит от поставщиков, транспортных компаний, запросов покупателей, проводимых маркетинговых мероприятий, конъюнктурных изменений. В связи с этим логистическая система должна быть готова к любым изменениям без потерь в качестве обслуживания клиентов. В разных логистических системах склады играют разную роль, в некоторых из них склады необходимы только для хранения страхового запаса, поэтому для эффективной работы необходимо хорошо знать потребность клиентов, наладить коммуникации между производителями, покупателями и другими звеньями системы, также требуется четкое управление транспортом, компьютеризация управления материальным потоком. В данном случае сокращаются расходы на содержание запасов, но увеличиваются издержки на транспортные операции и коммуникации.

Многие организации наоборот наделяют склад множеством функций, организовывая на нем выполнение множества операций, при этом ключевая роль отводится складским процессам, функционирование остальных элементов отходит на второй план.

Для достижения удовлетворенности работой склада всех участников логистического процесса – производителей, поставщиков, перевозчиков, покупателей необходимо рационализировать весь логистический процесс. Рационализации можно достигнуть за счет:

- комплексной автоматизации и механизации технико-технологических операций;
- наиболее полного использования площади и объема складов;
- организации сквозного материального потока;
- обеспечения сохранности товаров;
- грамотного планирования работ;
- ритмичности выполнения складских операций.

Также в целях оптимизации процессов на складе формируют грузовую единицу, под которой понимают определенное количество товаров, операции с которыми производятся как с единым целым.

Формирование грузовых единиц позволяет:

- повысить степень сохранности товаров;

- снизить затраты труда;
- повысить эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных операций;
- создать возможность перегрузки без перекомпоновки.

Небольшие фирмы, реализующие товары в одном или соседних регионах, имеют, в большинстве случаев, один склад. Крупные организации с федеральной, межрегиональной, международной системой сбыта обладают сетью складов. При этом данные фирмы либо строят один крупный центральный склад, либо создают сеть складов в регионах сбыта.

Размещение складов, их количество зависят от ряда параметров:

- мощности потоков товаров;
- спроса на рынке;
- размера региона сбыта;
- концентрации потребителей на рынке;

и расположения поставщиков и покупателей т. д.

В процессе принятия решения о количестве складов, требуемых для переработки материальных потоков, важно помнить, что увеличение числа

складов снижает затраты на транспорт, приближает склады к покупателю, позволяет более четко реагировать на запросы клиента, но в то же время увеличивает расходы на хранение.

С точки зрения практики, строительство, эксплуатация склада, технологический процесс зависят от ряда факторов, основным среди них является – вид товаров, помещаемых на хранение. При проектировании складской системы необходимо решить – использовать ли собственный склад либо склад общего пользования.

Использование собственного склада обосновано при:

- стабильно высоком обороте;
- постоянном спросе;
- необходимости тщательного контроля за продукцией и условиями ее хранения.

К услугам склада общего пользования прибегают при низком объеме оборота; сезонности спроса; внедрении организации на новый рынок; нестабильности рынка.

Склад общего пользования обладает рядом преимуществ:

- не требуются инвестиции в развитие складского хозяйства;
- снижаются риски от владения складами;
- повышается гибкость использования складских мощностей.

Далее следует определить, где размещать складские площади. Оптимальный вариант месторасположения склада должен сохранить минимум издержек на строительство, эксплуатацию транспорт.

После решения вопроса об использовании собственного или арендованного склада, выбора места его расположения необходимо рассчитать необходимую площадь для складского предприятия. Решение данной задачи в настоящее время можно найти при помощи специализированных компьютерных программ.

При этом в процессе расчета общей площади склада следует выделять следующие части:

1. Площади, занятые товарами и оборудованием для хранения;

2. Площади для приемки, отправки, сортировки, фасовки товаров и для других технологических операций;
3. Площади для проходов, проездов, лестниц, опорных колонн и т. д.;
4. Площади для подсобных и бытовых помещений.

Организация складского технологического процесса зависит от вида перерабатываемых грузов и их характеристик. В целом, на складах для тарных и штучных грузов существуют следующие рабочие зоны: зоны разгрузки, приемки, хранения, комплектации, фасовки и отгрузки. Для каждой операции предназначена определенная, специально оборудованная зона. Рабочие зоны могут размещаться в различных частях склада, иметь разное взаиморасположение, влияющее на перемещение грузов, технологию переработки грузовых единиц, объемно-планировочные решения склада.

Складской логистический процесс относится к сложным процессам, требует согласования снабжения, переработки груза и продажи товаров.

В соответствии со структурой логистической системы складской процесс включает выполнение следующих операций:

- управление снабжением;
- контроль поставок;
- разгрузку транспорта;
- приемку товаров;
- внутрискладскую переработку грузов;
- складирование продукции;
- комплектацию заказов;
- транспортировку заказов;
- контроль за исполнением заказа;
- оказание услуг клиентам;
- работы с тарой и упаковкой.

Следующий этап – доставка товаров на склад. Началом складского процесса является разгрузка товаров. Для разгрузки определенных видов транспорта выделяются специальные зоны, определенным образом оборудованные, соответствующие виду транспорта – железнодорожному или автомобильному. После выгрузки товаров происходит приемка. Груз принимают по качеству, количеству и комплектности. Компания-перевозчик обязана доставить груз с сохранением всех характеристик. В процессе приемки могут быть выявлены различные недостатки товара. В данном случае составляется акт, впоследствии он является основанием для предъявления претензий поставщику, производителю либо перевозчику.

По окончании приемки товары размещают на хранение. На этом этапе считается важным определить критерии выбора расположения грузов. Основными среди них являются:

- назначение груза;
- характеристики товаров;
- способ хранения.

В процессе хранения товара следует максимально использовать площадь и объем складского помещения. Также важной задачей является организация мероприятий для предотвращения порчи товаров. Каждому типу продукции соответствует определенный способ хранения. В соответствии с чем, товары разделяют по сортам, партиям, наименованиям. С этой целью решается основная задача логистики в рамках деятельности склада, речь идет об оперативном расположении товаров на хранение, быстром отборе, при этом необходимо создать условия для сохранности партий. Параллельно осуществляется уход за продукцией в части соблюдения температурных норм, влажности и других условий хранения. На место хранения товара влияют следующие факторы: периодичность завоза, объем прибытия и отправки партий, рациональный способ укладки, товарное соседство.

Складские площади, для оптимизации технологических процессов, подразделяют на места для длительного и краткосрочного хранения. Товары с высокой оборачиваемостью размещают в зону краткосрочного хранения, товары невысокого спроса хранят в зоне длительного хранения.

Одним из принципов размещения товаров является размер – крупногабаритные товары хранят на нижних ярусах, легкие и небольшие вверху. Для хранения товаров в мешках, бочках или ящиках применяют штабельную укладку, товары в индивидуальной упаковке, в паллетах укладывают на стеллажи. Для хранения жидких грузов используют цистерны, насыпную продукцию хранят навалом, для верхней одежды применяют вешалки.

Автоматизация управления складом позволяет лучше использовать объем склада, сократить простой оборудования, оптимизировать работу персонала склада, улучшить управляемость и гибкость системы, снизить риски, наиболее четко следовать запросам клиентов, снизить затраты на обслуживание склада, повысить уровень сервиса и наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов. Таким образом, автоматизация работы склада – хороший помощник руководителю для реализации управленческих задач.

Рентабельности логистического процесса на складе можно добиться за счет оптимизации ряда операций, речь идет о:

- рациональном планировании площади склада, рабочих зон;
- максимальном использовании площади и объема склада;
- грамотном размещении оборудования;
- использовании универсального оборудования;
- минимизации внутрискладской перевозки грузов;
- применении централизованной доставки;
- максимальном использовании возможностей информационной системы.

Увеличить резервы можно за счет оптимизации всех процессов. Также важно механизировать и автоматизировать складские операции, так как на обработку грузовых единиц тратится много трудовых ресурсов. Применение складского оборудования позволяет облегчить тяжелые работы, повысить производительность труда, квалификацию работников, качество труда.

В заключение отметим, что склад является важным элементом логистической системы предприятия. Оптимизация складских процессов – это вклад в развитие логистики и основа повышения рентабельности предприятия в целом.

References:

1. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А., Дыбская В. В., Кулешова Е. С. Распределение товаров в складской сети: оптимальные решения по многим критериям // Логистика и управление цепями поставок. 2017. Т. 78.
2. Дитрих М. Складская логистика. Новые пути системного планирования / пер с англ. Г. П. Манжосова. М.: Новые технологии, 2013.
3. Дыбская В. В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при разработке политики обслуживания потребителей // Логистика и управление цепями поставок. 2016. № 1. С. 50-61.
4. Сергеев В. И. Основные понятия и определения // Корпоративная логистика в вопросах и ответах / под общ. ред. В. И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2013. Гл. 1. С. 1-46.
5. Бродецкий Г. Л., Дыбская В. В., Гусев Д. А., Кулешова Е. С. Распределение товаров в складской сети: синтез специальных процедур оптимизации // Логистика и управление цепями поставок. 2016. Т. 75. С. 15-29.
6. Ковалева И.В., Рожкова Д.В., Рожков П.А. Роль складской логистической инфраструктуры в развитии агропродовольственного рынка (на материалах Алтайского края) // Вестник Алтайского ГАУ. — 2016. — № 10(144). — С. 160-163.
7. Ковалева И.В. Управление логистическими транспортными потоками в отраслевой экономике региона // Вестник Алтайского ГАУ. — 2016. — №10 (144). — 157-160.